

УДК 37.022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414105>**Жабиков В.Е.**

ORCID: 0000-0003-0897-1840, канд. пед. наук

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по проектированию современных методологических подходов к подготовке будущих педагогов физической культуры. В качестве современных методологических подходов автором выделены экспектационный, компетентностный и трансдисциплинарный подходы. Полученные результаты дают возможность говорить о важности методологического обновления подготовки будущих педагогов физической культуры.

Ключевые слова: подготовка педагогов в вузе; экспектационный подход; трансдисциплинарный подход; компетентностный подход

Zhabakov V. E.

ORCID: 0000-0003-0897-1840, Ph.D.

*South Ural State University for the Humanities and Pedagogics
Chelyabinsk, Russia*

MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE TRAINING OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Abstract. The article presents the results of a study on the design of modern methodological approaches to the training of future physical education teachers. The author identifies expectational, competence-based and transdisciplinary approaches as modern methodological approaches. The results obtained make it possible to talk about the importance of methodological updating of the training of future physical education teachers.

Keywords: teacher training at the university; expectational approach; transdisciplinary approach; competence-based approach

Современная трансформация системы высшего педагогического образования направлена на обновление традиционных методологических подходов к подготовке будущих педагогов физической культуры.

В качестве общенаучного методологического подхода, определяющего смысловые векторы подготовки будущих педагогов, предлагаем рассматривать экспектационный подход.

Понятие «экспектация», или ожидание отражает эмоциональный процесс отношения к «вероятностному» результату и состояние, которое сопровождает деятельность. Субъективность и интерсубъективность экспектаций как индикаторы, репрезентирующие жизненную цель и достижения индивида позволяют объяснить схему формирования ожиданий и социально-психологических факторов, обуславливающих ожидания в процессе деятельности человека. Ожидание можно трактовать как отсутствие будущего в настоящем [2,

с. 1]; пребывание индивида в определённом состоянии с расчётом на наступление какого-то события [2, с. 1].

Экспектационный подход предполагает рассматривать процесс подготовки будущих педагогов физической культуры в контексте ассимиляции личностных и профессиональных ожиданий. Так, процесс трансформации ожиданий, обладая мотивационным потенциалом, обеспечивает формирование и совершенствование универсальных и профессиональных компетенций студентов. Поэтому система ожиданий будущих педагогов становится, прежде всего, прогнозом ожидаемых результатов обучения в вузе.

«Сопряженная система взаимных вероятностных прогнозов влияет на развитие социальной жизни. Так, стабильные ожидания создают основы для творчества человека, позволяют сформировать механизмы передачи накопленного опыта, что служит основой цивилизации, культуры и т.д., следовательно, осуществляя свои действия, человек учитывает реакцию других, сознательно ориентируется на принятые в сообществе ценности, нормы, принципы, законы и обладает способностью к саморазвитию» [3, с. 120]. Таким образом, экспектации будущих педагогов представляет собой организованную иерархическую систему конструкторов, обуславливающих вероятностный прогноз успешности-неуспешности, значимости-незначимости. Поэтому экспектационный подход опирается на такие «маркеры» процесса подготовки будущих педагогов физической культуры, как ориентация на результат; практико-ориентированный характер обучения; опора на индивидуально-психологические свойства личности; стимулирование мотивации обучения; изменение структуры ценностных ориентаций. Так, ожидание результата и оценка вероятности достижения цели обусловлены дихотомиями обучение-самообучение, детерминация-самодетерминация, рефлексивность-импульсивность, ригидность-флексibilität.

С этих позиций смысловыми векторами подготовки будущих педагогов физической культуры становится субъект-субъектный тип педагогического взаимодействия и индивидуализация процесса обучения.

В качестве инструментального методологического подхода, который определяет результативно-целевую направленность подготовки будущих педагогов физической культуры, нами выделен компетентностный подход. В современных социокультурных условиях компетентность следует рассматривать как результат саморазвития, личностного роста, самоорганизации, «присвоения» субъективного опыта, а компетенции как «продукт обучения», как процесс смыслового конструирования человеком социокультурной реальности.

Содержание компетентностного подхода включает профиль компетенций, которые должны быть конкретными, измеримыми, достижимым и соответствовать профилю подготовки педагогов – наборов парциальных компетенций для разных направлений деятельности. Поэтому возникают объективные противоречия между необходимостью «унификации» компетенций и соответствию профилю подготовки. Так, единый подход к независимой оценке компетенций и определение состава компетенций для всех профилей подготовки в педагогическом вузе не отражает не только специфику физической культуры как

особой сферы жизнедеятельности человека, но и специфику методики физической культуры. С одной стороны, данное противоречие регулярно пытаются преодолеть разработчики профессиональных стандартов, которые качественно перерабатывают состав компетенций будущих педагогов. С другой стороны, индикаторы сформированности компетенций сужают процесс практико-ориентированной подготовки будущих педагогов физической культуры, поскольку не отражают специфику предметной области «Физическая культура». Поэтому подготовка будущих педагогов физической культуры направлена не только на формирование компетенций (социально-личностных, общепрофессиональных, специальных), но и обучение метанавыкам (умение учиться, умение эффективно взаимодействовать с другими людьми). К базовым метанавыкам принято относить осознанность, планирование, личная продуктивность, коммуникация, критическое мышление и оценка, обучаемость и адаптивность, проактивность, которые обогащают содержание компетентностного подхода. Как отмечают Р.К. Алимсакаева, М.Ю. Айбазова, А.А. Карасова, «метакомпетенции являются деятельностной характеристикой обучающихся, что позволяет трактовать их как личностные качества» [1, с. 299]. Кроме того, педагог физической культуры должен обладать специальными компетенциями или профессионально-функциональными знаниями и умениями, которые обеспечивают привязку к конкретному объекту, предмету труда. Они обеспечивают эффективность формирования универсальных, общекультурных и профессиональных компетенций.

Таким образом, в современном образовательном процессе понятие «компетенции» становится системообразующим фактором деятельности педагогического вуза. Поэтому центральными тенденциями обеспечения высокого уровня подготовки студентов педагогического вуза становятся ориентация на формирование «новых» компетенций как методологической «идеологии» в подготовке будущих педагогов физической культуры. Компетентностный подход – теоретико-методологическая основа исследования, которая позволяет рассматривать подготовку будущих педагогов физической культуры как процесс формирования компетенций педагога, индикаторами которых становится переход от модели управления к самоуправлению посредством изменения единиц содержания образования и способов оценки эффективности процесса обучения.

Технологическое обеспечение подготовки будущих педагогов физической культуры позволяет обосновать трансдисциплинарный подход.

Трансдисциплинарный подход к подготовке будущих педагогов физической культуры представляет собой систему теоретико-методологических и методико-технологических ориентиров, направленных на формирование метапредметных знаний, осознанности профессиональной деятельности посредством расширения субъектного поля практико-ориентированной подготовки.

Содержание трансдисциплинарного подхода включает такие методологические категории, как «ядро» трансдисциплинарности и концептуальное пространство трансдисциплинарности. Авторы согласны с В.С. Кошиком, что «ключевым принципом трансдисциплинарности в образовательной деятельности можно считать выделение

параметров порядка, позволяющих упорядочить учебную информацию, выделить в ней ключевые, базовые положения, подлежащие обязательному усвоению» [4, с. 33].

«Ядро» трансдисциплинарности, обладая относительно упорядоченной структурой, обеспечивает ценностно-смысловое единство процесса подготовки будущих педагогов физической культуры. Трансформация содержания подготовки будущих педагогов в контексте трансдисциплинарного подхода ассимилирует содержательно-смысловое единство образовательных стандартов и индивидуальный опыт педагогов, реализуя вариативность и многомерность образовательного процесса педагогического вуза.

Концептуальное пространство трансдисциплинарности определяется и поддерживается соотносительностью образующих его концептов («ядер» трансдисциплинарности). Как концепты, «ядра» трансдисциплинарности проходят стадии эволюции от зарождения, укрепления и усиления, до ослабления и затухания, исчезновения и регенерации, а затем развития на новых витках эволюции (обогащения новыми смыслами). В роли такого контекста, «ядра трансдисциплинарности», в наших исследованиях выступает субъектность, которая включает способность к оцениванию личностно-ориентированных ситуаций через создание оценочного контекста, к рефлексии морального и ценностного выбора.

Смысловые акценты подготовки будущих педагогов физической культуры с позиции трансдисциплинарного подхода являются «превращенной формой жизненных отношений субъекта» и опираются на личностные смыслы, смысловые конструкты, смысловые установки, смысловые диспозиции. В процессе обучения данное теоретическое положение реализуется нами через систему кейсовых заданий. Решение задачи, поставленной в кейсе, требует от студентов трансформации или опоры на ценностно-смысловую сферу личности.

Так, личностный смысл как «ядро трансдисциплинарности» становится основным в процессе выполнения кейса. Личностный смысл, в данном случае, определяется как система отношений человека с реальностью, связывающее объективные отношения субъекта, предметное содержание дисциплины и ценности. Смыслы упорядочивают объективный кейсовых заданий для студентов, обеспечивая избирательный доступ в сознание тех элементов среды, которые соответствуют текущему заданию, но, оставляя возможность сверхчувствительности к «новым» знаниям. Однако в настоящее время недостаточно разработаны и методологически обоснованы кейсы, которые целесообразно использовать в процессе реализации трансдисциплинарности в системе подготовки будущих педагогов.

Подведем итоги осмысления новых методологических подходов к проблеме подготовки будущих педагогов физической культуры:

1. Понимая подготовку будущего педагога физической культуры как сложный системный образовательный процесс, осмысление которого должно происходить на основе различных современных методологических положений, в качестве методологических подходов к процессу ее формирования выбрали экспектационный, компетентностный и трансдисциплинарный подход.

2. Экспектационный подход предлагает рассматривать подготовку будущего педагога физической культуры как процесс трансформации экспектаций. Данный подход открывает

возможности изучения проблемы с позиции реализации ожиданий будущих педагогов физической культуры, позволяет обосновать психологические особенности экспектаций в системе профессиональной подготовки педагога, выстроить педагогическую систему подготовки будущих педагогов физической культуры, основываясь на экспектациях как субъективных оценках эффективности процесса обучения в вузе.

3. Компетентностный подход – теоретико-методологическая основа исследования, которая позволяет рассматривать процесс подготовки будущих педагогов физической культуры как процесс формирования компетенций, индикаторами которых становится переход от управления к самоуправлению, что позволяет трансформировать единицы содержания образования и способы оценки эффективности процесса обучения.

4. Трансдисциплинарный подход как методологическое обоснование технологии подготовки будущих педагогов физической культуры определяет не только выбор методов и организационных форм обучения, но и вносит в содержание подготовки будущих педагогов физической культуры личностные смыслы как «ядро» трансдисциплинарности.

Литература

1. Алимсакаева Р.К., Айбазова М.Ю., Карасова А.А. Метапредметный подход к обучению как фактор профессионализации выпускников вузов // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. №1А. С. 293-302. <https://doi.org/10.34670/AR.2022.33.54.016>
2. Глазунов Ю.Т. Эмоция ожидания // Концепт. 2016. №9 (сентябрь).
3. Карина О.В., Киселева М.А., Шустова Н.Е. Концептуальное обоснование авторского опросника «личностные экспектации» (ЛИЭКС) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12. №5. С. 118-125.
4. Кошик В.С. Трансдисциплинарность как вектор проектирования образовательных программ // Вестник государственного университета Дубна. Серия: Науки о человеке и обществе. 2021. №1. С. 30-43.

© Жабиков В.Е., 2022